

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 12
DECEMBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 12-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-12>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Ходжаметова Гулчира Илишевна

– тарих фанлари номзоди, профессор

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мамадияров Дилшод Уралович

– иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Тўраев Шавкат Нишонович

– фалсафа фанлари номзоди, доцент

Бердиева Гулмира Аминовна

– тарих фанлари номзоди

Гаипов Жасур Бахром ўғли

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)

Сохибова Лола Жонибоевна

– фалсафа ф.б.ф.д (PhD)

Шарипов Дилшод Бахшиллович

– сиёсатшунос, эксперт

Содиржонов Мухриддин

– социология ф.б.ф.д (PhD)

Махамадаминович

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ХАБИБИЛЛАЕВ Баходир Асатилла ўғли

Наманган давлат университети

Ўзбекистон тарихи кафедраси

2-курс таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10360478>

НАМАНГАН ВИЛОЯТИНИНГ САНОАТИ РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИ (1991-2021 ЙИЛЛАР)

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Наманган вилоятининг 1991-2021 йиллар мобайнида саноати ҳақида сўз боради. Вилоятнинг саноат тармоғидаги асосий кўрсаткичлари, ютук ва муоммолари, соҳадаги ўзгаришлар, ҳамда тарихий жиҳатлари очиқ беришга ҳаракат қилинган. Бундан ташқари мақолада, Наманган вилоятининг саноати ривожланиш жараёнлари ҳар тамонлама таҳлил қилинган ва албатта атрофлича ўрганишга ҳаракат қилинган. Ўрганилаётган жараёнда ҳамма нарса инobatга олинади. 1991 йилдан, то 2021 йилгача барча Саноат ривожланиши билан боғлиқ жараёнлар кўздан қочирилмаган.

Калит сўзлар: саноат, Наманган вилояти, халқ хўжалиги, истеъмол моллари, ялпи, ҳажм, кўрсаткич, модернизация, 1991-2021 йиллар, ютук ва муоммолари, тарихий жиҳатлар, асосий кўрсаткичлар.

INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF NAMANGAN REGION PROCESSES (1991-2021)

ANNOTATION

In this, the industry of Namangan region during the period 1991-2021 is spoken in Haki. The main indicators of the region in the industrial sector, yutuk and treats, changes in the Soha, khamda historical aspects are determined to reveal. In addition, in the article, the processes of development of the industry of the Namangan region were analyzed by all means and, of course, tried to study in detail. In the process under study, everything is taken into account. From 1991, until 2021, not all industrial development-related processes were lost sight.

Keywords: industry, Namangan region, khalk Khojaly, consumer goods, gross, volume, Courser, modernization, 1991-2021, swallow and treats, historical aspects, main indicators.

ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЦЕССЫ (1991-2021)

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассказывается о промышленности Наманганской области в период с 1991 по 2021 год. Были предприняты попытки раскрыть основные показатели, достижения и проблемы промышленной отрасли региона, изменения в отрасли, а также исторические аспекты. Кроме того, в статье всесторонне проанализированы процессы промышленного развития Наманганской области и, конечно же, предпринята попытка детального изучения. Все учитывается в изучаемом процессе. С 1991 года и до 2021 года все процессы, связанные с промышленным развитием, оставались незамеченными.

Ключевые слова: промышленность, Наманганская область, народное хозяйство, товары народного потребления, бруто, объем, курсив, модернизация, 1991-2021 годы, достижения и проблемы, исторические аспекты, основные показатели.

Маълумки саноат халк хўжалиги асосий тармоқларидан бири бўлиб, хом-ашё, материал, ёқилғи, энергия ва бошқа маҳсулот лар ишлаб чиқарувчи ёки аҳолига хизмат кўрсатувчи субъектлар мажмуи ҳисобланади. Шунингдек, саноат халк хўжалигининг жамият ишлаб чиқарувчи кучлари тараққиёт даражасига хал қилувчи таъсир кўрсатадиган етакчи тармоқдир. Саноат ўзи ва бошқа соҳаларга меҳнат қуроқлари ва бошқа маҳсулот лар ишлаб чиқариш, хом-ашё, ёқилғи қазиб олиш, энергияни ишлаб чиқариш, ёғоч тайёрлаш, саноатда ёки қишлоқ хўжалигида етиштирилган маҳсулот ларга қайта ишлов бериш ҳамда уларни қайта ишлаш билан банд ишлаб чиқариш субъектларини ўз таркибига олади.

Ўзбекистон ҳудудида саноат тараққиёти илдини узок тарихга эга бўлган хунармандчилик ташкил этган. Самарканд, Бухоро, Урганч, Тошкент, Қўқон, Марғилон, Наманган, Андижон каби шаҳарларда майда ва йирик хунармандчилик ривож топди. Ўзбекистонда ҳақиқий манодаги саноатни пайдо бўлиши XIX асрнинг 2 ярмига тўғри келади. Ўрта Осиёнинг Чор Россия си томонидан босиб олиниши натижасида ўлкага рус саноатчилари ва Россия капитали ҳам кириб келди ва хом ашёга бирламчи ишлов берадиган саноат тармоқлари (пахта тозалаш, вино, арок, консерва, пахта мойи заводлари) пайдо бўлди ва Ўзбекистон саноати Россия саноати ҳамда иктисодиёти билан боғлиқ холда ривожланди.

Ўзбекистон Республикаси 1991 йилда ўз мустақиллигини қўлга киритгач бошқа соҳалар каторида саноатда ҳам туб ижобий силжишлар амалга оширилди. Хусусан кўпгина тармоқлардаги саноат корхоналари давлат тасарруфидан чиқарилди, хусусийлаштирилди, давлат акциядорлик, корпоратив, жамоа, хусусий ва бошқа ташкилий ҳуқуқий мулк шаклларига айлантирилди. Натижада саноат тармоқлари тизимида ҳам тадбиркорлик, кичик бизнес каби тушунчалар кириб келди. Истиқлол йилларида Ўзбекистон иктисодиёти қарийб 6 мартага, унда саноатнинг улуши 14%дан 34 %гача кўтарилди. Мутлақо янги, юқори технологияларга асосланган саноат тармоқлари, хусусан нефт, кимё, автомобилсозлик, қишлоқ хўжалиги, темирйул машинасозлиги, тўқимачилик саноати, замонавий қурилиш материаллари саноати соҳаси изчил ривожланмоқда [1].

Шу ютуқлар билан биргаликда Ўзбекистон саноати бошқа соҳалар каби катор камчилик ва муоммолар билан мустақилликка қадам қўйди. Бу муоммолар сирасига хом-ашё етишмаслиги, ишлаб чиқариш восита ва ускуналари эскириб, ўз умрини ўтаб бўлганлиги каби ижтимоий иқтисодий муоммоларни киритишимиз мумкин. Бунинг асосий омили Совет давлатининг нотўғри олиб борган «қайта кўриш» сиёсати, Республикаларнинг бир-бирига хом-ашё етказишдаги қарамлигига сабаб бўлди.

Биламизки Наманган вилояти худудида қадимдан хунармандчилик, кулолчилик, заргарлик, пахтани қайта ишлаш, ип йиғириш, тўқимачилик каби соҳалар ривожланган. Вилоятда XIX асрнинг 70 йилларидан бошлаб дастлабки завод ва фабрикалар фаолият бошлади. 1913 йилга кели вилоятда 39 та унча катта бўлмаган фабрика ва завод корхоналари бўлиб, шундан 28 таси пахта тозалаш ва 3 таси ёғ заводлари эди. 1940 йилга келиб Наманганда 100 та саноат корхонаси мавжуд бўлиб, шундан 25 таси электростансия, 20 таси металлни қайта ишлаш, 8 таси пахта тозалаш, 2 та ёғ мой субектлари эди [2].

Мустақиллик йилларининг дастлабки даврларига келиб, хусусан 1991 йилда вилоятнинг саноат тармоғида ишлаб чиқарилган маҳсулот ҳажми 14087,4 млн сўмни ташкил қилган бўлса, халқ истембол моллари ишлаб чиқариш эса 10977 млн сўмни ташкил қилди [3].

Бу даврда саноат тармоғидага кўплаб корхона ва ташкилотлар фаолиятини зарар билан яқунлади. Бу кўрсаткич 1996 йилга келиб Наманган вилояти саноат корхоналарида 11542,1 млн сўмлик саноат маҳсулот лари ишлаб чиқарилиб, аввалги йилга нисбатан 530,6 млн сўмга ёки 4,7 %га кўпайтирилди. Наманган вилоятида 1993 йилга келиб Саноатнинг 71,3 %ни енгил саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилган бўлса, 11,6%ини озик-овқат саноати ташкил қилди [4]. Бу вилоят саноат тармоғининг етакчи тармоқлари эди.

1996 йилда саноат маҳсулотлари ҳажмини кўпайтиришга «Ўзбекистон урамли том ёпқичлар», «Намангансельмаш», «Охангар», «Наманганмаш», «мкхмаш», Намангантрикотаж» акционерлик жамиятлари яхши хисса қўшдилар. Айрим саноат корхоналарида янги технологиялар урнатилиб, янги маҳсулот лар ишлаб чиқариш ўзлаштирилди. Бу даврга келиб 7414,6 млн сўмлик халқ истембол моллари ишлаб чиқарилди, аввалги йилга нисбатан 701,6 млн сўмлик маҳсулот кўп ишлаб чиқаришга эришилди. Усиш 10,5 %га кўпайтирилди. Вилоятда ишлаб чиқарилган саноат маҳсулот ларининг 94,8 %и нодавлат секторига, жумладан акционерлик жамиятларида 84,72%, 3,7 %и хусусий сектор хиссасига тўғри келди. Кўшма корхоналар ҳажми эса 2,97 %ни ташкил қилди. Шу билан бирга саноат соҳасида қатор камчиликларга йул қуйилди.

Хусусан, 148 та саноат корхонасидан 17 таси маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини ўтган 1995 йилга нисбатан 405 млн сўмга камайтириб юборди [5]. Вилоятда 2001 йилга келиб саноатда маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми ўтган йилга нисбатан 20 %га ўсишга эришилди. Бу йилда вилоят саноат корхоналарида 82,5 млрд сўмлик саноат маҳсулот лари, 54,8 млрд сўмлик халқ истембол моллари ишлаб чиқарилди. Аҳоли жон бошига ишлаб чиқарилган саноат маҳсулоти ҳажми 41,8 минг сўмни, Халқ истембол моллари эса 27,8 минг сўмни ташкил қилди [6].

Мустақилликнинг дастлабки 5 йиллигида яни 1991-1996 йиллар давомида вилоятнинг саноат ва халқ истембол моллари ишлаб чиқариш соҳасида қатор муоммолар мавжуд эди.

Бу муоммоларнинг асосий омили хом ашёга қарамлик оқибатида юзага келди. Маълумки собик иттифок иқтисодий сиёсатида хом ашёлар иттифокнинг бошқа республикаларидан келтирилар ва иттифок парчаланиши бу тизимга оғир зарба бўлиб тушди. Хусусан 1992 йилга келиб вилоят саноатининг халқ истембол моллари ишлаб чиқариш соҳасига қарашли бўлган қатор субектлар: Шойи ишлаб чиқариш бирлашмаси 278,3, вино заводи 121,6, Косонсой шойи тикиш фабрикаси 12,0, Учқорғонёғ экстракция заводи 48,8 млн сўмга ишлаб чиқариш ҳажмларини камайтириб юборди [7].

Ёғочни қайта ишлаш заводи, Жийдакапа темир бетон заводи, Наманган қишлоқ хўжалик машинасозлик заводи, Поп нотўқима материаллар заводи ҳам юкоридагилар жумласидандир. Шу билан биргаликда вилоятнинг саноат соҳасида чорвачилик машиналари, тикувчилик маҳсулотлари, чарм пойабзал, газлама ва мебеллар ишлаб чиқариш соҳаларида ўсишга эришилди. 1992 йилда вилоятда мавжуд корхона ва ташкилотларнинг 32 таси ўз фаолиятини зарар билан яқунлади.

XX аср 90 йилларининг охирига келиб аниқроқ айтадиган бўлсак 1999 йил якунига кўра вилоятда ишлаб чиқарилган умумий саноат маҳсулотининг 96,4 %и нодавлат корхоналар хиссасига тўғри келди. Бу даврга келиб вилоятда фаолият кўрсатаётган жами корхоналарнинг 10 таси ишлаб чиқариш хажмлари камайтириб юборди [8]. Шу билан биргаликда Наманган вилоятининг ижтимоий иқтисодий салоҳиятини ошириш мақсадида 1998 йилнинг 29 июль санасида «1998-2000 йилларда Наманган вилоятида бозор ислохотларини чуқурлаштириш ва вилоятни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришни жадаллаштириш чора тадбирлари дастури тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг қарори қабул қилинди. Бундан кўзланган мақсад, бозор ислохотларини амалга ошириш ва вилоятнинг ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришни жадаллаштириш асосида Наманган вилоятининг иқтисодий ҳамда табиий салоҳиятидан фойдаланган самарадорлигини оширган ҳолда вилоят аҳолисининг иш билан тامينлаш ва моддий фаровонлигини ошириш эди.

2006 йилга келиб Наманган вилоятида 309,5 млрд сўмлик саноат маҳсулоти ишлаб чиқарилди. Бу кўрсаткич утган 2005 йилга нисбатан 21 млрд сўм маҳсулот кам ишлаб чиқарди.

2006 йилда ишлаб чиқарилган жами саноат маҳсулоининг 8,2 %и электроэнергетика, 0,4 % ёқилғи, 0,01 %и рангли ва қора метални қайта ишлаш, 0,9%и кимё ва нефткимё, 3,1%и машинасозлик ва метални қайта ишлаш, 4,3%и курилиш маҳсулотлари ишлаб чиқариш, 51,9 %и енгил саноат, 21,8 %и озик-овкат саноати, 8,3% ун ва аралаш озуқа тайёрлаш саноати ва 1,1 %и бошқа турдаги саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш саноати хиссасига тўғри келди. Наманган вилоятида ишлаб чиқарилган жами саноат маҳсулотларининг 8,8% давлат тасарруфидаги саноат корхоналари, 91,2 %и давлат тасарруфида бўлмаган субектларда ишлаб чиқарилди [9].

Кўринадики Наманган вилоятида енгил саноат маҳсулотлари ишлаб чиқаришга ихтисослашган бўлиб саноат тармоқларининг катта қисми бу соҳа хиссасига тўғри келмоқда. Бу даврда халқ истембол молларининг 74% озик-овкат маҳсулотлари, 26%ини но озик-овкат маҳсулотлари ташкил қиларди. 2011 йилга келиб вилоят ялпи ички маҳсулот хажми 2996,2 млрд сўмни ташкил қилди. Янги ишлаб чиқариш қувватларини ишга тушириш ва ишлаб турганларини модернизация қилиш, ишлаб чиқариш хажмларини ошириш ҳамда чиқарилаётган маҳсулот турларини кўпайтириш юзасидан комплекс, тизимли ва ўзаро боғланган чора-тадбирларнинг амалга оширилиши мамлакат саноатини барқарор ҳамда тинимсиз ривожланиб боришини тامينлаб берди. Бу йилга келиб вилоят саноат соҳасида 1057,3 млрд сўмлик саноат маҳсулоти ишлаб чиқарилган бўлиб, истембол товарлари ишлаб чиқариш хажми 651,7 млрд сўмни ташкил қилди. 2009 йилда Наманган вилоятининг саноат салоҳиятини ошириш мақсадида давлат раҳбарининг «Наманган вилоятининг саноат салоҳиятини янада ривожлантириш, Наманган шахрини ободонлаштириш ва инфратўзилмасини сифат жихатдан яхшилашга доир кушимча чора- тадбирлар тўғрисида» ги фармони имзоланди [13].

Бунинг натижасида вилоятда мавжуд зарар куриб ишловчи корхоналарга кумак берилди, янги илгор саноат технологиялари урнатилди ва янги иш уринлар ташкил топди. Шунингдек айнан шу йилнинг 14 август санасида Вазирлар маҳкамасининг «2009-2012 йилларда Наманган вилоятида саноатни ривожлантириш ва ишлаб чиқаришни модернизация қилиш дастури тўғрисида» қарори эълон қилиниб, амалиётга жорий қилиниши ҳам соҳа ривожига катта туртки берди [14].

Бу қарор асосида вилоятда тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш учун қишлоқ хўжалиги хом ашёси ва минерал хом-ашёни саноат йули билан чуқур қайта ишлаш, юқори технологияли ишлаб чиқаришларни янада ривожлантириш ҳамда аҳоли бандлиги ва даромадлари кўпайтириш каби ижтимоий-иқтисодий муоммоларга ечим топилди.

Ўзбекистон Республикасида 2011 йилга келиб саноат соҳасида ишлаб чиқарилган маҳсулот хажми 41655,9 млрд сўмни, ўтган йилга нисбатан ўсиш сурати 106,3 %ни ташкил қилди.

Наманган вилоятида 2011 йил давомида 1057321,2 млн сўмлик саноат маҳсулоти ишлаб чиқарилган бўлиб, шундан 627858,2 млн сўмлик маҳсулот вилоятда мавжуд йирик корхоналар ҳисобига тўғри келди [11].

Вилоятнинг саноатда 2011 йилдаги республикадаги улуши 2,7%ни ташқил қилди [12].

2016 йилга келиб иқтисодиётнинг барча тармоқлари каторида саноат соҳасида ҳам туб бурилишлар амалга оширилди. Хусусан бу даврда Республикада 111267,2 млрд сўмлик саноат маҳсулоти ишлаб чиқарилиб, саноат соҳасида тадбиркорлик муҳитини такомиллаштириш ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришни қўллаб-қувватлашга қаратилган чора-тадбирлар натижасида тадбиркорликнинг улуши 45%га етказилди. Наманган вилоятининг саноат тармоғида бўлса 3411,3 млрд сўмлик маҳсулот ишлаб чиқаришга эришилди [15].

Бу йилга келиб Республика буйича жами саноат ишлаб чиқариш ҳажмида Наманган вилоятининг улуши 3,1 %ни кўрсатди [17]. Йилдан йилга саноат соҳасида Наманган вилоятининг улуши ортиб борди. Шунингдек, мамлакат ишлаб чиқарувчилар уртасида кооперация алакаларини ривожлантириш, тайёр маҳсулот лар, бутловчи қисмлар ва материаллар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш дастури амалга оширилди. Бунинг натижасида 2016 йилда 6145,8 млрд сўмлик маҳаллийлаштирилган маҳсулот ишлаб чиқаришга еришилди. Бу даврга келиб тоғ кон саноатида 11332,7 млрд сўмлик, қайта ишлаш саноати 89282,0 млрд сўмлик, электр, газ, буг билан таминлаш ва хавони кондициялаш соҳасида 9896,6 млрд сўмлик, сув билан таминлаш 755,9 млрд сўмлик, истембўл товарлари ишлаб чиқариш соҳасида 47359,2 млрд сўмлик маҳсулот ишлаб чиқарилди [16].

Республика саноат соҳасида 2021 йилда жами 451,6 трл сўмлик санат маҳсулот лари ишлаб чиқарилган бўлиб узи сурати 108,7%ни ташқил қилди. Худудлар кесимида саноат маҳсулот лари ишлаб чиқариш ҳажми енг юкори булган улуш Тошкент шаҳри ҳиссасига тўғри келиб 19,1 %ни ташқил қилди. Шунингдек Тошкент вилояти, Навоий ва Андижон вилояти ҳам юкори улушга ега бўлиб, Наманган вилояти 14584,8 млрд сўмлик саноат маҳсулоти ишлаб чиқарган. Шундан 7174,3 млрд сўмлик саноат маҳсулот и вилоятда фаолият кўрсатаётган кичик тадбиркорлик субъектлари томонида ишлаб чиқилган [18].

2021 йилга келиб Республикада 91,2 мингта саноат корхоналари фаолият кўрсатиб, 2021 йилнинг ўзида 19309 дона янги саноат корхоналари ташқил қилинди. Наманган вилоятида бўлса 1731 та янги саноат корхонаси ишга туширилиб, 7150 саноат корхоналари фаолият олиб боришар эди [19].

Янги Ўзбекистон даврига келиб, Наманган вилояти ижтимоий-иқтисодий урнини кутариш мақсадида катор ҳукукий ҳужжатлар қабул қилинди. Бу қонуний асослар каторида саноатни ривожлантиришга асос булувчи ҳужжатлар ҳам мавжуд бўлиб, булар сирасига 2018 йил 3 июль санасида қабул қилинган «Наманган вилоятида кичик саноат зоналарини ташқил этиш тўғрисида»ги Президент қарори, Вазирлар Маҳкамасининг 29 декабрдаги «Наманган эркин иқтисодий зонасини ташқил этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори, шунингдек давлат раҳбарининг 2020 йил 14 июлдаги «Хар бир оила тадбиркор» дастурини ҳамда Наманган вилоятида кичик саноат зоналарини ривожлантиришни молиялаштиришга доир қушимча чора тадбирлар тўғрисида» ги қарорларини киритишимиз мумкин.

Хусусан «Хар бир оила тадбиркор» дастурини ҳамда Наманган вилоятида кичик саноат зоналарини ривожлантиришни молиялаштиришга доир қушимча чора тадбирлар тўғрисида» ги ҳукукий ҳужжат воситасида коронавирус пандемияси шароитида ижтимоий аҳоли ва турмуш шароити шғирлашган оилаларнинг бандлигини таминлаш йули билан уларни доимий даромад манбаи билан таминлаш ва вилоятда мавжуд буган кичик саноат зоналарини молиявий ресурслар воситасида қўллаб-қувватлаш кўзланган эди. Натижада «Хар бир оила – тадбиркор» дастури учун 98 млн Ақш доллори, кичик саноат зоналари фаолиятини янада ривожлантириш учун 50 млн Ақш доллори миқдорида молиявий ёрдам ажратилди.

IQIBOSLAR/ЧОСКИ/REFERENCES

1. Ш. Мирзиёев. Миллий тараққиёт йулимизни катъият билан давом эттириб, янги босқичга кутарамиз. Т. «Ўзбекистон». 2017 й. 6б
2. О. Абдуллаев. Наманган вилояти. Наманган вилояти ноширлик булими. 1995й.63Б
3. Наманган вилояти архиви. 948-1-6. 2Б
4. О. Абдуллаев. Наманган вилояти. Наманган вилояти ноширлик булими. 1995й.66Б
5. З. Хайдаров. Наманган вилоятининг утмиши ва бугун. «Наманган».2014й.126Б
6. Наманган вилояти архиви. 911-1-261. 2Б
7. Наманган вилояти архиви. 948-1-6. 12Б
8. Наманган вилояти архиви 948-1-117. 19Б
9. <https://lex.uz/docs/1605279>
10. Статистический ежегодник регионов Ўзбекистан. Госкомстат Ўзбекистан. 2006г. 53Ст
11. Статистический ежегодник регионов Ўзбекистан. Госкомстат Ўзбекистан. 2006г. 56Ст
12. Статический ежегодник регионов Ўзбекистана 2006г. 151Б
13. Статистика кўмитаси. Макроиктисодиёт. Статистик илова. 2Б
14. Статистика кўмитаси. Макроиктисодиёт. Статистик илова. 28Б
15. <https://lex.uz/docs/2222417>
16. <https://lex.uz/docs/1530923>
17. Наманган вилояти статистика бошқармаси малумотномаси.
18. Промышленность Ўзбекистана. 2013г. 19Ст
19. https://stat.uz/uz/?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=184&id=460&Itemid=1000000000000
20. Ўзбекистон саноати. 2017й. 20б
21. Ўзбекистон республикасининг ижтимоий иқтисодий кўрсаткичлари. 2016й 20-22Б
22. Ўзбекистон Республикаси давлат Статистика кўмитаси. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил ижтимоий-иқтисодий ҳолати. Тошкент. 2022й.81-83Б
23. Ўзбекистон Республикаси давлат Статистика кўмитаси. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил ижтимоий-иқтисодий ҳолати. Тошкент. 2022й.85Б
24. Лех.ўз <https://lex.uz/docs/3804070>, <https://lex.uz/docs/4133970>, <https://lex.uz/docs/4895038>

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 12-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz